

A Influência do Lobby e do Financiamento eleitoral no Setor Farmacêutico

João Stacciarini

Universidade Federal de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0003-3517-9410>

 joastacciarini@hotmail.com

Nota: Esta divulgação científica foi elaborada a partir do artigo “*Influência, Desvios e Excessos no Setor Farmacêutico*” [1], publicado pelo mesmo autor e é fruto da pesquisa de doutorado intitulada “*A consolidação do setor farmacêutico na economia global: crescimento, influência, desvios e marketing*” [2].

A ascensão global da indústria farmacêutica

Ao longo do último século, desde a descoberta da penicilina por Alexander Fleming, em 1928, o setor farmacêutico passou por profundas transformações produtivas, organizacionais e políticas [2]. Empresas inicialmente pequenas, muitas vezes familiares e com atuação restrita a mercados locais [3], deram lugar a grandes corporações multinacionais avaliadas em centenas de bilhões de dólares [4], com presença global [5] e influência crescente sobre agendas científicas, práticas clínicas e arenas regulatórias [1, 2].

Esse processo de expansão resultou da combinação entre avanços científico-tecnológicos – como o desenvolvimento de novos medicamentos [6, 7, 8] – e transformações socioeconômicas, como a urbanização acelerada, o crescimento industrial, a produção em massa, o aumento da renda per capita, a expansão do acesso aos sistemas de saúde e a melhoria dos níveis educacionais [9, 10]. Em conjunto, esses fatores ampliaram a demanda por fármacos e consolidaram sua centralidade como resposta recorrente aos problemas de saúde em diferentes contextos sociais [2].

Entretanto, para além desses determinantes amplamente reconhecidos, a literatura crítica tem destacado a adoção, pelo setor farmacêutico, de práticas controversas de influência corporativa, sintetizadas no artigo sob a expressão “*Influência, Desvios e Excessos no setor farmacêutico*” [1] e organizadas em oito grandes categorias analíticas: (i) lobby e financiamento eleitoral; (ii) influência sobre órgãos de regulação e fiscalização; (iii) influência em organizações de pacientes; (iv) influência na elaboração de diretrizes clínicas; (v) manipulação, promoção seletiva e ocultação de pesquisas e testes de medicamentos; (vi) escrita fantasma (ghostwriting); (vii) estratégias de ampliação diagnóstica e promoção de doenças (disease mongering); e (viii) financiamento e oferta de benefícios a prescritores e instituições, incluindo mecanismos psicossociais e dimensões formativas.

Longe de se restringirem a condutas isoladas, esses mecanismos operam de forma estrutural e institucionalizada, produzindo efeitos cumulativos sobre políticas públicas, processos regulatórios, produção e circulação de evidências científicas, diretrizes clínicas e decisões terapêuticas.

Nesta apresentação científica, contudo, o foco recai exclusivamente sobre a primeira dessas categorias, examinando, de forma resumida e didática, como as práticas de lobby e o financiamento eleitoral têm influenciado o setor farmacêutico e moldado as relações entre empresas, Estado e processos decisórios no campo da saúde.

Onde a política encontra a saúde

Embora não atuem diretamente na prestação de cuidados aos pacientes, legisladores exercem um papel central no funcionamento dos sistemas de saúde. Suas decisões moldam o financiamento, a oferta e a regulação dos serviços médicos, além de influenciar a condução de pesquisas científicas e os processos de aprovação, precificação e comercialização de medicamentos e dispositivos médicos. Nesse contexto, o sistema político torna-se um espaço estratégico de disputa para setores econômicos com alto poder financeiro – entre eles, a indústria farmacêutica.

Na maioria dos países, parlamentares e autoridades públicas estão expostos à atuação de lobistas: profissionais especializados em influenciar decisões políticas em favor de interesses específicos. Esses agentes são contratados por empresas, associações e outras organizações para representar seus objetivos junto ao poder público, atuando tanto na negociação direta com legisladores quanto na coordenação de campanhas de comunicação destinadas a moldar a opinião pública ou na arrecadação de recursos para candidatos alinhados às suas agendas. Embora a prática do lobby seja permitida – ou ao menos tolerada – em muitos países, ela tem sido alvo de críticas recorrentes devido à influência desproporcional que determinados grupos podem exercer sobre o processo decisório, especialmente quando respaldados por grandes volumes de recursos financeiros.

Bilhões em lobby e acesso privilegiado

O exemplo mais emblemático dessa dinâmica no setor farmacêutico encontra-se nos Estados Unidos, país em que a atividade de lobby é formalmente regulamentada e, diferentemente da maioria das nações, dispõe de bases de dados públicas que permitem análises sistemáticas. A legislação norte-americana autoriza cidadãos e organizações a contratar profissionais para debater e influenciar políticas públicas; na prática, contudo, esse sistema deu origem a um complexo emaranhado de relações políticas sustentadas por investimentos bilionários, que suscitam questionamentos profundos sobre o equilíbrio democrático e a captura regulatória.

A análise dos dados do repositório OpenSecrets revela que a chamada “indústria farmacêutica e de produtos de saúde” vem ampliando de forma expressiva seus investimentos em lobby. Considerando o intervalo máximo com dados disponíveis, observa-se que os gastos do setor cresceram 436%, passando de US\$ 69,6 milhões em 1998 para US\$ 373,7 milhões em 2022 (Figura 1). No total, foram investidos US\$ 5,45 bilhões nesse período, valor que posiciona o setor como o maior financiador de lobby entre todos

Figura 1: Gastos anuais com lobby da indústria farmacêutica e de produtos de saúde nos Estados Unidos (1998-2022, US\$). Fonte: OpenSecrets (2023).

os segmentos econômicos do país, com despesas cerca de 60% superiores às do segundo colocado, a indústria de seguros.

O crescimento dos investimentos foi acompanhado pela ampliação do número de lobistas registrados representando o setor, que saltou de 747 profissionais em 1998 para 1.840 em 2022 [11]. Desse contingente, 64,35% são ex-funcionários do governo, evidenciando o fenômeno da porta giratória, caracterizado pela migração de ex-reguladores, servidores públicos e até membros do Congresso para cargos de lobby em empresas privadas – frequentemente em áreas que eles próprios supervisionaram ou regulamentaram no passado.

Financiamento eleitoral e influência legislativa

Para além do lobby direto, indivíduos e organizações empresariais também recorrem ao financiamento de campanhas eleitorais como estratégia de influência política. Com o objetivo de estreitar relações institucionais e ampliar sua capacidade de pressão, é comum que grandes corporações distribuam recursos a múltiplos candidatos e partidos. Embora lobby e contribuições eleitorais compartilhem objetivos semelhantes e suscitem preocupações análogas quanto à qualidade da democracia, tratam-se de instrumentos distintos, sujeitos a regulamentações e classificações orçamentárias próprias no sistema político norte-americano.

Os dados indicam que a indústria farmacêutica e de produtos de saúde realizou contribuições eleitorais que totalizaram US\$ 292,5 milhões ao Congresso dos Estados Unidos ao longo das últimas três décadas (Figura 2). Nesse intervalo, os aportes cresceram aproximadamente 17 vezes, passando de US\$ 3,1 milhões no ciclo eleitoral de 1990 para US\$ 52 milhões em 2020. Embora os dados relativos ao Executivo Federal sejam mais limitados, estima-se que cerca de US\$ 51 milhões tenham sido destinados a candidatos nas quatro eleições presidenciais mais recentes.

Resultados semelhantes foram encontrados por Wouters (2020) [12], que identificou contribuições ainda mais elevadas do setor a candidatos e comitês estaduais, totalizando US\$ 877 milhões entre 1999 e 2018. Segundo o autor, os repasses se intensificaram nos anos

marcados por debates e referendos relevantes sobre preços e regulamentação de medicamentos. No ciclo eleitoral de 2020, pelo menos 2.467 legisladores estaduais – mais de um terço do total nos Estados Unidos – receberam financiamento da indústria farmacêutica para suas campanhas [13].

A distribuição desses recursos não ocorre de forma aleatória. Congressistas integrantes de comitês estratégicos para os interesses do setor tendem a receber maiores volumes de doações [14], enquanto parlamentares que defendem a redução dos preços dos medicamentos frequentemente se tornam alvos de campanhas de difamação, que incluem desde peças publicitárias veiculadas em escala nacional até correspondências com conteúdo fantasioso enviadas diretamente aos eleitores [15].

Figura 2: Contribuições eleitorais da indústria farmacêutica e de produtos de saúde a candidatos ao Congresso e à Presidência dos Estados Unidos, por ciclo eleitoral (1990-2020, US\$). Fonte: OpenSecrets (2023).

Quando a influência custa vidas

A persistência dessas práticas ao longo do tempo sugere que os elevados investimentos em lobby e financiamento eleitoral têm se mostrado economicamente eficazes. Dados consolidados indicam que a indústria farmacêutica faturou mais de meio trilhão de dólares com a venda de medicamentos nos Estados Unidos apenas em 2021 (*Figura 3*). Entre 2002 e 2021, as vendas de fármacos no país cresceram 194,4%, resultando em uma receita acumulada de US\$ 7,12 trilhões.

A magnitude dessa influência torna-se ainda mais evidente ao se observar seu papel em uma das mais graves crises de saúde pública da história recente dos Estados Unidos: a epidemia de opioides, responsável pela morte de mais de um milhão de pessoas entre 1999 e 2024 [16] [17] [18]. Uma investigação conduzida pelo Washington Post, liderada por Higham e Bernstein (2017), revelou como o lobby da indústria farmacêutica contribuiu para enfraquecer a capacidade da Drug Enforcement Administration (DEA) de investigar e fiscalizar o comércio de opioides [19].

Congressistas financiados por comitês de ação política ligados ao setor farmacêutico lideraram a aprovação do projeto de lei *Ensuring Patient Access and Effective Drug Enforcement Act*, que, na prática, limitou a atuação da DEA e favoreceu empresas distribuidoras de medicamentos que forneciam opioides potentes e altamente viciantes a profissionais de saúde envolvidos em esquemas ilícitos.

A investigação também identificou que, entre 2000 e 2017, ao menos 56 funcionários da DEA e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos migraram para cargos na indústria farmacêutica. Entre eles, estava um ex-conselheiro-chefe adjunto da DEA, que desempenhou papel central na formulação da legislação responsável por reduzir o poder de fiscalização de sua antiga agência [19].

Cinco anos depois, em 2022, Joe Rannazzisi, então chefe da divisão de fiscalização da indústria farmacêutica da DEA, reafirmou a persistência dessa influência. Ao deixar o cargo, declarou que ele e sua equipe enfrentaram pressões intensas e contínuas provenientes de campanhas altamente organizadas envolvendo lobistas, legisladores, executivos e advogados financiados pela indústria farmacêutica, evidenciando a profundidade e a resiliência dessas redes de poder [20].

Conclusão – influência estrutural e desafios democráticos

Em conjunto, as evidências analisadas indicam que o lobby e o financiamento eleitoral constituem um dos principais eixos estruturantes da influência política exercida pela indústria farmacêutica. Longe de se limitarem a práticas episódicas ou a relações individuais, esses mecanismos operam de forma institucionalizada, sustentados por grandes volumes financeiros, acesso privilegiado a tomadores de decisão e pela circulação recorrente de agentes entre o setor público e o privado. O resultado é a conformação de um ambiente normativo e regulatório no qual interesses econômicos altamente concentrados passam a

Figura 3: Receita anual com vendas de medicamentos nos Estados Unidos (2002–2021, US\$). Fonte: Statista (2023).

exercer influência desproporcional sobre políticas que afetam diretamente a saúde coletiva. Compreender essas dinâmicas é fundamental não apenas para qualificar o debate público, mas também para pensar respostas institucionais que enfrentem a captura política e fortaleçam a transparência, a integridade e o interesse coletivo no setor farmacêutico.

Referências

1. STACCIARINI, João Henrique Santana. Influência, Desvios e Excessos no Setor Farmacêutico. **SocArXi**, Center for Open Science, 2026. https://doi.org/10.31235/osf.io/zutb6_v1.
2. STACCIARINI, João Henrique Santana. **A consolidação do setor farmacêutico na economia global**: crescimento, influência, desvios e marketing. 2023. 167 f. Tese (Doutorado) – PPGeo (IESA), Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2023. Disponível em: <http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/13177>. Acesso em: 22 set. 2025.
3. PINA, Ana Sofia; HUSSAIN, Abid; ROQUE, Ana Cecília A.. An Historical Overview of Drug Discovery. **Methods in Molecular Biology**, [S.L.], p. 3-12, out. 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60761-244-5_1.
4. STACCIARINI, João Henrique Santana. O Setor Farmacêutico Global: números e dinâmicas. **Caminhos de Geografia**, [S.L.], v. 25, n. 101, p. 240-251, 3 out. 2024a. <http://dx.doi.org/10.14393/rcg2510171398>.
5. STACCIARINI, João Henrique Santana. Poder, disputas e geopolítica no setor farmacêutico. **Geopauta**, [S.L.], v. 8, p. e14550, 6 dez. 2024b. <http://dx.doi.org/10.22481/rg.v8.e2024.e14550>.
6. MALERBA, Franco; ORSENIGO, Luigi. The evolution of the pharmaceutical industry. **Business History**, [S.L.], v. 57, n. 5, p. 664-687, 3 jun. 2015. <http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2014.975119>.
7. DIMASI, Joseph A. et al. Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of r&d costs. **Journal Of Health Economics**, [S.L.], v. 47, p. 20-33, mai. 2016. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2016.01.012>.
8. STACCIARINI, João Henrique Santana. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no Setor Farmacêutico: avanços, limitações, seletividade e negligência. **Revista Terceiro Incluído**, [S.L.], v. 14, n. 1, p. e14109, 6 ago. 2024c. <http://dx.doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.
9. TANNOURY, Maya; ATTIEH, Zouhair. The Influence of Emerging Markets on the Pharmaceutical Industry. **Current Therapeutic Research**, [S.L.], v. 86, p. 19-22, 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.curtheres.2017.04.005>.
10. OECD. **Health at a Glance 2021**: OECD indicators. Paris, France: OECD Publishing, 2021. 274 p. <https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en>.
11. OPEN PAYMENTS - The Open Payments Search Tool. National Transparency Program. **Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)**. Baltimore, MD; US. 2025. Disponível em: <https://openpaymentsdata.cms.gov/>. Acesso em: 21 out. 2025.
12. WOUTERS, Olivier J. Lobbying Expenditures and Campaign Contributions by the Pharmaceutical and Health Product Industry in the United States, 1999-2018. **JAMA Internal Medicine**, v. 180, n. 5, p. 688, 1 mai. 2020. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.0146>.
13. FACHER, Lev. Pharma funded more than 2,400 state lawmaker campaigns in 2020, new STAT analysis finds. **STAT**. Boston, MA, U.S. jun. 2021. Disponível em: <https://www.statnews.com/feature/prescription-politics/state-full-data-set>. Acesso em: 26 nov. 2025.
14. KNIGHT, Victoria et al. Pharma Campaign Cash Delivered to Key Lawmakers With Surgical Precision. **KFF Health News**. out. 2021. Disponível em: <https://kffhealthnews.org/news/article/pharma-campaign-cash-delivered-to-key-lawmakers-with-surgical-precision/>. Acesso em: 26 abr. 2023.
15. TORBATI, Yeganeh; O'CONNELL, Jonathan. Pharmaceutical industry likely to shatter its lobbying record as it works to shape Democrats' spending bill. **The Washington Post**. Washington, D.C., U.S. nov. 2021. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/business/2021/11/05/pharmaceutical-industry-drug-price-lobbying/>. Acesso em: 08 nov. 2025.
16. KFF - Health News. State Health Facts: Opioid Epidemic. **KFF Health News**. 2023. Disponível em: <https://www.kff.org/statedata/collection/opioid-epidemic/>. Acesso em: 29 abr. 2023.
17. NCHS - National Center for Health Statistics (NCHS). U.S. **Government's Primary Health Statistics Agency**. Hyattsville, MD, U.S. 2023. Disponível em: <https://wonder.cdc.gov/mcd-icd10.html>. Acesso em: 29 abr. 2023.
18. NIDA – National Institute on Drug Abuse. Drug Overdose Deaths: Facts and Figures. National Center for Health Statistics (NCHS) at the U.S. **Centers for Disease Control and Prevention (CDC)**. 2024. Disponível em: <https://nida.nih.gov/research-topics/trends-statistics/overdose-death-rates>. Acesso em: 27 out. 2025.
19. HIGHAM, Scott; BERNSTEIN, Lenny. The Drug Industry's Triumph over the DEA. **The Washington Post**. Washington, D.C., U.S. out. 2017. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/investigations/dea-drug-industry-congress/>. Acesso em: 26 nov. 2025.
20. HIGHAM, Scott; HORWITZ, Sari. American Cartel: Inside the battle to bring down the opioid industry. **The Washington Post**. Washington, D.C., U.S. jul. 2022. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/investigations/2022/07/07/american-cartel-book/>. Acesso em: 26 nov. 2025.